

Análisis exergetico de un GTCC en configuración 3-1 en condición operativa y de diseño

R. Herrera-Toledo^{1*}, G. Sánchez-Liévano^{2*}, R. Sánchez-Dirzo³

^{1,3}Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, Batalla 5 de mayo s/n, CDMX, 09230, México

²Facultad de Ingeniería, UNAM, Edificio Bernardo Quintana Piso 1, 04510 Cd. Universitaria, CDMX, México.

*rherrera.toledo@comunidad.unam.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Este estudio compara el rendimiento de tres turbinas de gas con el análisis exergetico para determinar la irreversibilidad, pertenecientes a un ciclo combinado en configuración 3-1. Se determina el rendimiento exergetico de cada ciclo Brayton con un modelo termodinámico propio. Se considera en cada uno de ellos un excedente de producción eléctrica por el funcionamiento de un sistema de nebulización, el modelo considera, aire húmedo y exergetias de mezcla. Las condiciones de sitio clima, altitud, modelo y potencia a condición de diseño son las mismas para cada turbina de gas analizada, así como el consumo de combustible. La evaluación del sistema incluye la comparativa de análisis de irreversibilidad entre los componentes del sistema se destaca la disminución de eficiencia exergetica de 52.27% en la condición de diseño a 49.9%, en la condición operativa.

Palabras clave: Análisis de exergetia, Costo exergetico, Ciclo combinado.

Abstract

This work compares the efficiency of three gas turbines with the irreversibility's propagation methodology on a 3-1 configuration of combined cycle. The exergy efficiency of each Brayton cycle is determined with an own thermodynamic model. A surplus of electrical production due to the operation of nebulization system is considered on each gas turbine. The model takes on account humid air and exergetias of mixtures. The climate, altitude, model and power at design condition are the same for each gas turbine analyzed, as well as the fuel consume. The system evaluation includes the irreversibility analysis comparative between the system components and the malfunction and dysfunction contribution. It's highlighting the exergy efficiency decrease since 52.3% on design condition to 49.9% on operative condition.

Key words: Exergetic analysis, Exergetic Efficiency, Combined cycle.

Nomenclatura

CC	Cámara de combustión
EG	Generador eléctrico
FOG	Sistema Nebulizador
GC	Compresor de gas
GT	Turbina de gas
HHP	Bomba de alta presión
PCI	Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)
SC	Ciclo de vapor
SS	Chimenea de concreto
TGG	Turbogenerador de gas
B	Exergetia total, (kW)
$h, b,$	Entalpía, exergetia, (especificas) (kJ/kmol),
s	Entropía, (kJ/kmol-K)
I, Bd	Irreversibilidad o exergetia destruida (kW)
P_{amb}	Presión Ambiente (kPa)
T	Temperatura (K)
y	Fracción molar
α, β	Fracción atómica de C y H en un combustible gaseoso

Δ	Incremento
η	Eficiencia
ϕ	Humedad relativa
Subíndices	
0	Estado termodinámico de referencia
amb	Ambiente
bh, bs	Bulbo húmedo y seco
fg, g	Vaporización y Saturación
T	Total del sistema

Introducción

La extensa aplicación de los turbogeneradores de gas como fuente confiable de potencia mecánica para la generación eléctrica tuvo como base el desarrollo del ciclo Brayton; el aprovechamiento térmico del calor rechazado por las turbinas de gas dio origen a la utilización de ciclos combinados y sistemas de cogeneración utilizando calor y energía (CHP) mejorando la eficiencia global. Con este fin se han realizado diversos estudios a los ciclos térmicos y sus tecnologías con un enfoque de máximo aprovechamiento de los energéticos utilizados y menor impacto ambiental; son precisamente estos aspectos unos de los principales objetivos de los análisis exergéticos. La mayoría de las investigaciones tienen como objetivo incrementar el rendimiento del ciclo mediante la recuperación de energía en la turbina de gas, mientras que otros investigadores evaluaron el impacto de la generación de vapor en sistemas CHP mediante recuperadores de calor proveniente de los gases de escape de la turbina. De acuerdo con Khan (2017) varios investigadores han evaluado el rendimiento de los ciclos combinados a través de la simulación, en función de la relación de presión del ciclo superior y la presión de expansión del ciclo inferior, asimismo han evaluado la parte exergética en donde se concluyó que la chimenea de gases de escape era un sitio importante de destrucción de exergía.

En los ciclos combinados se utiliza una nomenclatura que permite identificar la configuración de una central que indica la cantidad de turbinas de gas y generadores de vapor por recuperación de calor (HRSG) utilizados y que son asociados a una turbina de vapor. De esta manera, una configuración 1-1 utilizará una turbina de gas por una turbina de vapor, que puede o no considerar la compresión húmeda con el uso de sistemas de nebulización tal como lo presentan Herrera y Sánchez [2018] o estudios en configuraciones 2-1 (Dos turbinas de gas por una de vapor) tal como lo realizaron Herrera y Méndez [2018] que no solamente han realizado análisis exergético sino de propagación de irreversibilidad. Así la presente propuesta muestra un análisis 3-1 (tres turbinas de gas por una de vapor). Adicionalmente, los HRSG actuales cuentan con diversos módulos de transferencia de calor para diferentes etapas de precalentamiento de agua, recalentamiento y sobrecalentamiento de vapor.

En cuanto al análisis exergético, existen diversos artículos donde se presentan las ventajas de su realización en los ciclos de generación, tal y como lo presenta Torres [1998] y Valero [2002], en contraste con los análisis de primera ley donde no se hace distinción entre los conceptos de proceso reversible e irreversibilidad. La irreversibilidad, también llamada destrucción de exergía, es una forma de ver cuánto se está degradando la calidad de la energía en los ciclos de potencia. Esta degradación se traduce normalmente en un mayor consumo de combustible cuando comparamos las condiciones de operación contra las condiciones de diseño del sistema analizado considerando la misma producción de energía eléctrica. Por otro lado, cualquier proceso energético va perdiendo eficiencia al paso del tiempo de forma natural, por lo que es importante medir las desviaciones de ambos comportamientos (irreversibilidad y pérdida de eficiencia) y el análisis exergético se presenta como una opción para realizar este objetivo.

En este documento se presenta el estudio de una configuración 3-1 mediante el análisis termodinámico de balances de exergía con resultados para cada uno de los equipos que lo integran, bajo condiciones de operación comparadas con las condiciones de diseño. Cabe señalar que en los términos más simples la exergía se define como la capacidad para realizar un trabajo útil que tiene un flujo de energía (calor, trabajo o materia), considerando un estado ambiente de referencia (EAR).

Metodología

Sistema térmico analizado

La configuración objeto de estudio es un ciclo combinado que consta de tres turbinas de gas marca ALSTOM modelo GT11N2, con potencia nominal a nivel del mar en condiciones ISO de 116.5 MW; por una turbina de vapor BROWN BOVERI con 300 MW de capacidad nominal. El análisis comparativo se realiza principalmente en las turbinas de gas por lo cual el ciclo de vapor (SC) se considera a su máximo nivel de agregación, el esquema podemos verlo en la Figura 1.

El análisis termodinámico del ciclo de Brayton es modelado como aire húmedo y gases de combustión, adicional a contar con un sistema de nebulización (FOG) para mejorar la compresión del aire. Por lo tanto, el proceso de expansión se realiza con un mayor flujo másico de gases de combustión que el proceso de compresión con el aire húmedo de entrada. En la Tabla 1 se pueden observar las condiciones de las turbinas tales como temperaturas y eficiencias como los parámetros más relevantes a considerar.

Figura. 1. Ciclo combinado configuración 3-1 con FOG's

Consideraciones del modelo

El modelo considera aire húmedo desde las condiciones de sitio, hasta $\phi \approx 100\%$, adicionalmente se determinó la cantidad de agua que llevan los gases de combustión a la entrada de la GT, ya que se produce agua de la reacción química en la CC y que es representativa en el cálculo de las propiedades de entalpía entropía y exergía de los gases por lo tanto incide directamente en la potencia mecánica de la GT.

Se ha considerado el análisis Orsat, de los gases de salida de la SS considerando O_2 , N_2 , CO_2 , H_2O , Ar , la eficiencia del GC se ha asumido constante, y se han considerado los calores específicos variables con temperatura, por otra parte, las eficiencias han sido estimadas de acuerdo con la potencia y parámetros tomados del levantamiento a la planta en cuestión.

Condiciones del GTCC 3-1

El modelo de las turbinas de gas se desarrolló en dos condiciones, la primera de diseño, ajustando los parámetros del prontuario a las condiciones de sitio donde se encuentra ubicada la planta y la segunda a la condición operativa de acuerdo con el levantamiento realizado en la instalación. Ambas condiciones toman el mismo estado de referencia, un esquema del sistema se observa en la Figura 1.

Tabla 1 – Condiciones de operativas en sitio CC-3-1. Datos de la central

Variables	Rango de valores
Relación de presiones (r_p)	15.5 : 1
Temperatura de entrada a la GT	1416 K
Temperatura del aire a la entrada del GC	286 K
Temperatura ambiente	292.5 K
Humedad relativa (aire ambiente)	48 %
Suposiciones	
Eficiencia isoentrópica aparente GT	95%.
Eficiencia isoentrópica aparente GC	92%
Eficacia (fogging)	95%
Presión de nebulización (HHP)	20 bar
Flujo másico (aire por cada TGG)	293 kg/s
Entalpía de los gases (salida de la GT)	532.6 kJ/kg
Temperatura de los gases en la chimenea	432.05 K
Temperatura del vapor (salida del HRSG)	788.15 K
Presión del vapor (salida del HRSG)	173 bar
Flujo másico (vapor a ciclo Rankine)	92.06 kg/s
Poder calorífico del combustible (mínimo)	45,997 kJ/kg
Generación eléctrica neta (3 – TGG)	242,855 kW

Con el modelo realizado validado con Thermoflex a través de los balances de energía, fue posible inicialmente determinar la T, P, h, s para cada estado termodinámico del ciclo Brayton (según sea el caso) entropía y exergía de los gases por lo tanto incide directamente en la potencia mecánica de la GT. Esto es de suma importancia para el cálculo de las exergías (ya que Thermoflex no incluye su cálculo). Se ajustó la potencia requerida utilizando los flujos de entrada de aire húmedo utilizando el punto isoentrópica y con la η_{GC} posteriormente, se determinó los valores de la entropía y exergía real, se realizó el mismo procedimiento para la GT, considerando el incremento de flujo másico por el combustible así como el cambio en las fracciones de mezcla de los gases por el incremento de la cantidad de agua que llevan los gases de combustión por la reacción química en la CC y que es representativa en el cálculo de las propiedades de entalpía entropía y desde luego exergía.

Propiedades termodinámicas del CCGT 3-1

La determinación de las propiedades del aire a la entrada y salida del FOG parten del análisis de la mezcla de los gases O₂, N₂, Ar y vapor de H₂O a la presión parcial correspondiente para la determinación de los balances de masa, energía y exergía, así como para la determinación de entalpía en los estados termodinámicos. Se determinan las propiedades requeridas de acuerdo con las siguientes expresiones:

Entalpía específica (h) [kJ/kmol]:

$$h - h_0 = \sum_{i=1}^n y_i \int_{T_0}^T C_p(T) dT + y_{H_2O} \left(\int_{T_0}^{T_g} C(T) dT + h_{fg} + \int_{T_g}^T C_p(T) dT \right) \quad (1)$$

Entropía específica (s) [kJ/kmol K]:

$$s - s_0 = \sum_{i=1}^n y_i \int_{T_0}^T \frac{C_p(T)}{T} dT + y_{H_2O} \left(\int_{T_0}^{T_g} \frac{C(T)}{T} dT + s_{fg} + \int_{T_g}^T \frac{C_p(T)}{T} dT \right) \quad (2)$$

Humedad relativa (ϕ) [%]:

$$\phi = 100 \frac{y_{H_2O}}{y_{H_2Og}} \quad (3)$$

Exergía física específica (b) [kJ/kmol]:

$$b - b_0 = (h - h_0) - T_0 (s - s_0) \quad (4)$$

Balances de exergía

De acuerdo con el teorema de Gouy-Stodola la irreversibilidad generada en un proceso, está relacionada con la entropía generada a una temperatura en un estado ambiente de referencia (EAR) [6]. La teoría termoeconómica se auxilia del concepto de exergía para resumir los conceptos relacionados con la segunda ley de la termodinámica ya que la irreversibilidad en un proceso es una medida de la disminución en la calidad de la energía de un flujo energético.

En un balance de exergía, la exergía entrante a un sistema que realice un proceso siempre será mayor que la saliente y la diferencia será igual a la irreversibilidad (I); conocida como destrucción de exergía (\dot{B}_d), es decir en un proceso real siempre existirá una degradación en la calidad de la energía. Esto puede expresarse para un sistema abierto sin acumulación con el máximo nivel de agregación como:

$$\dot{B}_{\text{entrante}} - \dot{B}_{\text{saliente}} = \dot{I} = \dot{B}_d > 0 \quad (5)$$

Resultados y discusión

Cálculo de exergías

Para el cálculo de las exergías de cada flujo de materia se debe tener en consideración el estado ambiente de referencia, y que prácticamente todos los flujos son mezclas de gases a excepción del agua que pasa por la BAP, el aire húmedo es una mezcla de composición volumétrica compuesta de 20.954% O₂, 78.112% N₂, 0.934% Ar, y 1.43% H₂O correspondiente a una humedad relativa de 35% a una presión atmosférica de 78.32 kPa.

Los gases de combustión tienen una composición volumétrica de 3.23% CO₂, 13.64% O₂, 74.11% N₂, 8.13% H₂O, 0.89% Ar, con las correspondientes entalpías y entropías de mezcla utilizando expresiones como la ec (2) y ec (3). Tanto el aire húmedo como los gases de combustión contienen vapor de agua, este cálculo de propiedades no es trivial. Inicialmente se debe trabajar con la base de cálculo molar por la composición volumétrica y la reacción química y finalmente llevarlo a base másica para calcular las propiedades totales al utilizar flujos másicos. Para este caso, se determina con la ecuación empírica propuesta por Moran, para combustible gaseoso, como puede observarse a continuación:

$$\frac{b}{PCI} = \left(1.033 + 0.0169 \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) \right) - \left(\frac{0.0698}{\alpha} \right) \% \quad (6)$$

Se considera que el combustible no tiene exergía física y que la exergía química de combustible se calcula tomando como base gas natural con un Poder Calorífico Inferior (PCI) de 46,285.57 kJ/kg. Donde α y β son las fracciones atómicas de Carbono e Hidrógeno que exige la fórmula de acuerdo con la composición química del combustible. El resultado muestra una exergía química de 46,660.45 kJ/kg. Con los balances de energía se calculan las potencias mecánicas y eléctricas para los equipos BAP, CG, TG, GE.

Valores de exergías

El resultado de las exergías de flujo del sistema se observa en la figura 2 en donde se distingue un patrón, para cada uno de los ciclos Brayton, se incluyen en el diagrama solo aquellas exergías que tienen valores cercanos a 50,000 kW y superiores. Alrededor de los 250,000 kW vemos los valores de los flujos 1, 16 y 31 que corresponden a las exergías del recurso combustible de cada uno de los ciclos Brayton, con respecto a la comparativa de la condición operativa vs la condición de diseño, vemos un comportamiento interesante en el primero y segundo sistema, ya que el valor de la exergía en la condición operativa es más grande que en la condición de diseño, esto representa un menor consumo de combustible de la condición operativa, situación que normalmente no se presenta, ya que el combustible se utiliza para cubrir el incremento de la irreversibilidad por la degradación natural de los ciclos de potencia al funcionar. La disminución de combustible para el primero y segundo sistema representa 4,609 kW y 14, 501 kW, respectivamente. Siendo considerable la disminución del segundo caso ya que representa el 5.50% con respecto a la exergía de combustible en la condición de diseño.

Figura 2. Exergías de flujo correspondientes a cada ciclo Brayton
Condiciones de diseño barras color oscuro y condición operativa barras color claro. Flujos de 46-49 Potencias eléctricas de CCGT

En el caso de la exergía de combustible para el tercer sistema presenta un comportamiento convencional encontrado en estudios previos, en donde el consumo de combustible (y por lo tanto su exergía) en la condición operativa es mayor que en la condición de diseño, esto representa un incremento de exergía de combustible de 8,700 kW, y en términos porcentuales de 3.29% con respecto a la condición de diseño.

Los valores de exergía más altos corresponden a los flujos 3, 18 y 33, que corresponde al flujo de gases de combustión con alta temperatura y presión que ingresa al proceso de expansión de cada TG, sin embargo el tener más recurso exergético en la entrada de las TG's no garantiza que la producción de potencia mecánica sea mayor, esto lo podemos ver en la corriente 33 con un mayor recurso en la condición operativa que la de diseño pero al comparar con la corriente 36 y 48 vemos que la producción mecánica y eléctrica respectivamente es mayor en la condición de diseño que la operativa a pesar de tener más capacidad para realizar trabajo útil. Esto puede complementarse con la cuantificación de la irreversibilidad local a través de la exergía destruida.

Destrucción de exergía y comparativa del sistema CCGT 3-1

Es bien sabido que todos los equipos de un ciclo de potencia son irreversibles, desde la condición de diseño del sistema, el desarrollo de los balances de exergía de cada componente en cada una de sus condiciones nos permite comparar el incremento o disminución de la capacidad de realizar trabajo, este sistema es tan complejo en su estructura que se presentan precisamente las dos situaciones como podemos ver en la figura 4 donde se muestran los valores y la comparativa clasificando la destrucción de acuerdo a si esta es alta media o baja además que por el orden de magnitud la comparativa puede realizarse directamente entre equipos iguales de cada ciclo de gas.

La comparativa muestra que de todos los componentes del sistema el GC-03, es el equipo que presenta la mayor diferencia entre condición operativa y diseño siendo un valor de 10, 725 kW de incremento de irreversibilidad, esto representa un 9.3% de destrucción del trabajo destinado al proceso de compresión. A pesar de tener valores de exergía bajos el FOG-03 presenta una destrucción en un orden de magnitud de 233 kW muy diferente a los otros dos nebulizadores donde la diferencia de destrucción es de solo 1 kW.

Figura 4. Comparativa de destrucción de exergía de la condición de diseño vs la condición operativa jerarquizada en orden decreciente de izquierda a derecha

En un análisis de exergía convencional se determinaría que la cámara de combustión es el equipo más destructor lo importante no es determinar la irreversibilidad local de cada CC sino su comparativa en la condición de diseño vs la condición operativa, donde el panorama es diferente, ya que se presenta un decremento de irreversibilidad, no siendo considerable para este caso la disminución de alrededor de 10 kW cuestión que presenta como un equilibrio entre el incremento de combustible por la disminución de temperatura por un mejor funcionamiento compresor por la operación del FOG y por otro lado la disminución de combustible que físicamente se está suministrando al sistema en la condición operativa. Caso contrario en las GT's donde vemos un incremento de destrucción de exergía en donde vemos un orden de magnitud de 10 kW.

La eficiencia exergética de los ciclos presenta un valor de 52.27% en la condición de diseño a 49.9%, en la condición operativa no considerando los servicios auxiliares de la planta sino únicamente la exergía química de combustible como recurso y como producto la exergía de potencia eléctrica de los cuatro generadores eléctricos que integran esta instalación.

Trabajo a futuro

El análisis exergético es la base para el análisis exergoeconómico, donde se obtienen los costos exergéticos, a través de las proposiciones de costo que la misma teoría dicta, se menciona que lo importante no solo es la cantidad de exergía contenida en el producto obtenido, o la destrucción de exergía de forma local que tienen un equipo, lo principal es la cantidad de exergía que ha sido invertida para producir un flujo exergético.

Posteriormente a los cálculos de costo exergoeconómicos que nos permiten evaluar el rendimiento exergético de cada equipo, posteriormente se trabajara en esta configuración para realizar el análisis de malfunciones y disfunciones de esta configuración para determinar la propagación de irreversibilidad, así como los costos termoeconómicos asociados al sistema.

Conclusiones

De lo antes descrito se puede concluir que es necesario hacer uso de tecnologías que permitan operar el Ciclo Joule-Brayton bajo condiciones cercanas a las de diseño, para evitar el efecto negativo sobre el rendimiento termodinámico del equipo cuando las condiciones de sitio difieren considerablemente de las condiciones operativas nominales, en este caso se debe trabajar específicamente en la mejora del sistema tres ya que el compresor de gas y el nebulizador de este sistema presentan un incremento de irreversibilidad considerable con respecto a sus valores de diseño, esto representa un consumo de combustible superior a 10 MW de potencia.

Adicionalmente el trabajar sistemas con una configuración de varios sistemas de gas por uno de vapor hace que la producción de este último dependa de el buen funcionamiento de los ciclos de gas al no ser posible ingresar físicamente todo el recursos exergético de combustible disminuye la cantidad de exergía que puede generar la producción de vapor, este tipo de situaciones aunado al mal funcionamiento de los componentes del ciclo de gas no solo afecta la producción de potencia eléctrica de ese ciclo de gas sino además disminuye ligeramente la producción de generación eléctrica en el ciclo de vapor, disminuyendo la eficiencia del sistema de manera global.

Agradecimientos

Artículo realizado gracias al Programa UNAM-PAPIIT TA101018,

This work was supported by UNAM-PAPIIT TA101018.

Referencias

1. Khan M. N. et all. (2017). Thermodynamic Optimization of New Combined Gas/Steam Power Cycles with HRSG and Heat Exchanger. *Arabian Journal for Science and Engineering*, **(42)**, 4547–4558.
2. Wahab A., Ibrahim T. (2016) *The Effects of the Temperatures on the Performance of the Gas Turbine*. In: *The Latest Methods of Construction Design*. Springer
3. R. Herrera; F. Méndez. (2018). An advanced exergy analysis based on the dysfunction and malfunction methodology for a combined cycle power plant: a Mexican case study. *International Journal of Exergy (IJEX)*, **(27)**, 105-120.
4. R. Herrera-Toledo; A. Sánchez y G. Sánchez. (2018). Análisis de irreversibilidad de un ciclo de gas con compresión húmeda. *Memorias del XXIV Congreso Internacional Anual de la SOMIM*, **(TF)**, 70-78.
5. Thermoflex V.28.0 Thermoflow Inc.
6. Mousafarash A., Ahmadi P. (2013). Exergy and Exergo-Economic Based Analysis of a Gas Turbine Power Generation System. *Journal of Power Technologies*, **(93)**, 44-51.
7. Thamir K. Ibrahim; (2018). A comprehensive review on the exergy analysis of combined cycle power plants, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **(90)**, July, Pages 835-850.
8. S.C. Kaushik; (2011). Energy and exergy analyses of thermal power plants: A review; *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **(15)** 1857–1872.
9. Torres, A. Valero et all (2002). Structural theory and thermoeconomic diagnosis: Part I. On malfunction and dysfunction analysis. *Energy Conversion and Management*, **(43)**: 1503–18.
10. C. Torres (1998). *Termoeconomía: Curso de Doctorado*, Zaragoza, Spain: *Department of Mechanical Engineering*, University of Zaragoza